

**IVLIN VONING “BIR HOVUCH CHANG” ASARI INGLIZ SATIRIK
ROMANI NAMUNASI SIFATIDA.**

Gavkhar Nayimova

Uzbekistan State World Languages University,

Tashkent, Uzbekistan

Email address: zokirovnagavhar@gmail.com

Phone number: +998(97)4773114

Annotation: Ushbu maqola XX asr satirasi va yozuvchilarning asarlarini misol tariqasida ko`rsatib beradi. Bundan tashqari Ivlin Voning 1930-yillardagi dastlabki kitoblari ushbu davrdagi asosiy mavzu sifatida olingan. Asarning qisqacha mazmuni va undagi voqealik tahlil qilinishi bilan birga bu asar orqali o`quvchiga beriladigan ma`no haqida so`z boradi. Bundan tashqari Ivlin Voning satirik yozuvchi sifatida ishlatadigan yozish uslubi ham yoritiladi.

Key words: o`tkir satira, roman argumenti, siyosiy satira, shaxsiy realizatsiya, tashqi e`tiqod.

KIRISH

Ivlin Vo XX asr Ingliz satirasining yorqin vakili hisoblanadi. Uning buyuk asarlaridan biri “Bir hovuch chang” (A handful of dust) dastlab 1934 yilda nashr etilgan va ko`p hollarda yozuvchining ikkinchi jahon urushidan oldin yozilgan boshqa mashhur satirik hajviy asarlari bilan birga tavsiflashadi. Ushbu romanda asosiy voqealar Londonda XX asrning boshida bo`lib o`tadi. Biroq ba`zi tahlilchilarning fikriga ko`ra, uning bu asari urushning jiddiy asoratlaridan keyin Ivlin Voning Katoliklarga ishora sifatida yozgan asari deb hisoblashgan. Va albatta, yozuvchiga turtki bo`lgan narsa uning shaxsiy hayoti va oilasi bilan ajrim degan fikrlar ham mavjud. Hatto bu voqealar keying 2 yil ichida sodir bo`lgan bo`lsa ham. O`sha yillari Ivlin Vo Rim-Katolik cherkoviga kirish jarayonida uning nikohi buzildi va ushbu ikki

voqea ham romanining dunyoga kelishiga sabab bo'lgani taxmin qilinadi. O'sha yillardagi Britaniya jamiyatining yuzaki va befoyda tarzdagi turmushini Ivlin Vo ushbu asarida yaqqol ko'rsatib o'tadi.

Kontekstda diniy tasvirlar biroz cho'zilib ketadi, ammo uning biron bir qahramoni hech qanday transsendensiyaga amin emas. Hatto cherkovga muntazam tashrif buyuradigan yagona qahramon bo'lgan romanning asosiy qahramoni ham din nima uchun haqiqiy foyda keltirishi mumkinligini tushunolmaydi. Bu Ivlin Voning dastlabki satirik romanlarining eng muhim topilmasi bo'lib, u ancha jiddiy, qorong'u hazil va hazil ohangini aks ettiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Romaning asosiy qahramonlari Brenda and Toni Last o'quvchiga tanishtirilganida turmush qurishganiga 5-6 yil bo'lgan edi. Asosiy qahramon Toni ajdodlaridan qolgan uyini, farzandini va ayoli juda yaxshi koradi. Brenda, esa allaqacon bularni hammasidan zerikkan edi. Jon Biver– yosh lekin kam daromad topadigan, ishsiz, u asosan barlarda aylanib yurar, kimdir uni ichimlik yoki tushlik bilan mehmon qilishi uchun har narsaga tayyor yigit. U hfatning ohirida dam olish uchun taklifnoma oldi, Toniga esa uning uyiga kelishi xech ham yoqmadi. Toni uzur so'ragan holda Biverni Brenda bilan uyda choy ichishi uchun qoldirib ketdi, asosiy katta xato mana shu edi. Toni nima bo'layotganini bilmasa ham, tez orada uning xotini va Biver haqidagi gap so'zlar Londonning yarmini egallagan edi. Biver ularning ko'z o'ngida ko'tarilayotganda, Brenda kvartira ijaraga oladi va Londondagi barcha ziyofatlarda qatnasha boshlaydi.

Agar asarning janri haqida gapiradigan bo'lsak, bu zamonaviy axloqsizlik va ma'naviy qadriyatlarning o'limi mavzularini o'rganuvchi Voda eng yaxshi deb hisoblangan nasriy, satirik roman. Voning ilk romanlari bir vaqtlar o'tkir va g'amgin hazil bilan mashhur edi. Bugungi kunda uning asarlarida kamroq hazil ko'rinadi, lekin komediya tavsifi belgilari mavjud va u zamonaviy romanga qora komediya jihatini olib kelish sharafiga ega.

“Bir hovuch chang” (A handful of dust) 1934 Ivlin Voning to`rtinchi romani. Va albatta u birinchi nashr qilinganidayoq omma tomonidan yaxshi qabul qilindi va u boshqa o`tkir satirali asarlarni yozishda davom etdi. Misol uchun : “Scoop”(1938) va “Put Out More Flags” (1942). Urushdan keyin esa uning asarlari yana ham jiddiy tus oldi.“Brideshead Revisited” (1945) va the “Sword of Honor” trilogy (1952-1961) kabi romanlarida u shu kabi mavzularni yanada xushyorroq o`rganadi, garchi uning barcha asarlarida hali ham yorqin hazil chaqnashlari mavjud.¹

Ushbu romandagi istak va burch o`rtasidagi muvozanat sifatida shaxsiy amalga oshirish (shaxsiy realizatsiya) mavzusi haqida gapirganda. Roman orqali o'tadigan yana bir umumiy mavzu shaxsiy e'tiqodni yo'qotishning salbiy oqibatlari va tashqi ko'rinishi e'tiqoddan ustun bo'lgan cherkov bilan bog'liq. Vo birinchi jahon urushidan keyingi Angliyadagi o'zgarishlarni asosan er-xotin, Toni va Brenda Last tarixi orqali ko'rsatadi.

Albatta, asarni birinchi marta o`qishimizdayoq juda ko`p ramziy belgilarni yaqqol ko`rishimiz mumkin.Misol uchun: Hetton ulardan biri . Hetton o'tmishning belgisidir. Toni bu erga bo'lgan munosabati juda tushunarli, chunki u ko'p yillar davomida uning katta oilasining uyi bo'lgan. Biroq, mulkka bo'lgan bu qaramlik unga hech qanday foyda keltirmaydi. "Hettondan uzoqda u hech qachon baxtli bo`lmaydi" - yosh yigit o'z uyida qulga o'xshaydi. Tonining unga bo'lgan muhabbati shunchalik kuchliki, Brenda uni "aqldan ozgan feodal" deb ta'riflaydi va uni va uning aziz uyini masxara qiladi. O'tmishda hech kim tirik qolmasligi sir emas va Toni hikoyasi bu ishni juda yaxshi isbotlaydi.

Umuman olganda asarning syujeti Ingliz oilasi haqida. U ijtimoiy tanazzul, hazil va ikki xil yakundan iborat. Evelin Voning asosiy tadqiqot mavzusi yuqori sinf regressiyasi va uning sabablarini o'rganishdir. Ajoyib qishloq uylari va fermer xo'jaliklarida, ajdodlar boyliklari va yerlarining barcha madaniyati bilan birga, u odatdagi aristokratik hayotning nostalgik qarashlariga chuqur jalb qiladi. Bunga so'nggi

¹ Roy Johnson 2018 /mantex.co.uk/a-handful-of-dust/

o'n yilliklar arxitekturasi, dam olish kunlari ziyofatlarning ijtimoiy hayoti, xizmatchilarning ko'pligi va mamlakatdagi bunday uy va London o'rtasidagi segregatsiya kiradi. Va shunga qaramay, u bu nihoyasiga yetayotgan ijtimoiy tuzilma ekanligini tushundi. Bu hashamatli iqtisodiyot edi, uni saqlab bo'lmaydi. Qolaversa, u haddan tashqari indulgensiya, qasddan va o'zlari yashayotgan rivojlanayotgan dunyoga ma'naviy befarqlik tufayli, bu tanazzulga aloqador asosiy ishtirokchilar o'zlarining halokat rejasini tuzishlarini tushundi.

Uning kitoblarida o'rta sinf qahramonlari, birinchi navbatda, bu dekadent eshelonga kirish uchun kurashadi va ularning didi va xatti-harakati odatda past, noqulay va muvaffaqiyatsizlikka mahkum sifatida tasvirlanadi. Ko'pincha oddiy xizmatkorlar kabi, pastki martabalar kamdan-kam hollarda paydo bo'ladi. Vo bu pasayish ba'zi ishchilar sinfi oilalarini qutqarishi haqida oddiy umidlarga ega emas. Qizig'i shundaki, Vo Hetton Abbeyning ajoyib ulug'vorligidan tortib London Belgraviyasining Viktoriya davridagi ulug'vorligidan o'yilgan ushbu "xizmat kvartirali" gacha bo'lgan arxitektura nuqtai nazaridan ijtimoiy tanazzul muammosini ko'radi.

Yana bir kulgili qahramon Hettondagi mahalliy va`zgo`y janob Tendril. U Hindistondagi Britaniya ekspeditsiya urushlarida qo'shinlar uchun bir necha yil oldin yozgan va'zlarini va'z qiladigan umidsiz ijodkordir. Uning Uorvikshir qishlog'idagi jamoatga qilgan nutqlarida shafqatsiz quyosh, yo'lbarslar tahdidlari va yaqinlaridan birining uyga qaytishi haqida aytardi.²

Boshqa tomondan, bu voqea asosan ajdodlari uyi Hetton Abbeyda yashovchi janob Toni Last atrofida sodir bo'ladi. U rafiqasi Brenda bilan turmush qurgan va jon ismli o'g'li bor. Biroq, uning rafiqasi Xetton Abbeydagi hayotidan zerikib, Jon Beaver ismli odam bilan ishqiy munosabatlarini boshlaydi. Toni Last xotining ishidan bexabar qoladi. Toni va Brendaning o'g'li ovda halok bo'lganidan so'ng, Brenda Toni bilan uzoqlashadi va Jon Beaver bilan turmush qurish uchun ajrashishni so'raydi. Toni

² Roy Johnson 2018 /mantex.co.uk/a-handful-of-dust

Brendaning ishi haqida xabar topadi, lekin u bilan ajrashishga va uni ta'minlashga rozi bo'ladi. Brenda yiliga 2000 pound talab qiladi, ammo Toni bunga rozi bo'lmaydi va aksincha ekspeditsiyaga jo'nab ketadi. Shu tariqa boylikdan umid qolmaganidan keyin, Jon Beaver qashshoqlikda qolgan Brendaga qiziqishini yo'qotadi. Toni ekspeditsiya paytida qiyin ahvolga tushib qoladi. Kasal bo'lganida unga sog'ayishiga yordam bergan inson, janob Todd keyinchalik uni majburan ushlab turadi va Tonini o'ziga Charlz Dikkens tomonidan yozilgan kitoblarni umrining ohirigacha o'qishga majbur qiladi. Va bu kitobdagi eng esda qolarli sahna, albatta, Janob Toddning qora komediyasi bo'lib, Toni Charlz Dikkens asarlarini o'qishga majbur qilishidir. Aqldan ozgan ko'chmanchi Todd o'zi o'qiy olmaydi, lekin unga kimdir kitob o'qib berishi u uchun o'yin-kulgi kabi edi va u buni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun Tonini qamoqda ushlab turish uchun bahona sifatida foydalanadi. Angliyaga qaytib, Tonining o'limi qabul qilinadi; Abbey Xetton amakivachchalariga rasmiy o'tadi va Brenda Tonining do'sti Jok Grant-Menzies bilan turmush qurish orqali o'zining qashshoq ahvolidan halos boladi.

Albatta, kitob muallif tomonidan boy odamlar hayotdagi eng muhim narsalarni, masalan, oilalarini qanday yo'qotishi va bu ularni qanday qilib qulashiga olib kelishi mumkinligini tasvirlash uchun yozilgan. Muallif, shuningdek, ushbu kitobda insoniy xudbinlikni o'rganmoqchi edi va Brenda qahramoni o'g'lining o'limi va erining qayg'usiga qaramay, o'zining boylik va baxt maqsadlariga erishish bilan ovora bo'lgan odam sifatida tasvirlangan.

NATIJALAR

Agar asar tiliga nazar tashlasak, hikoya hamma narsani biladigan odam tomonidan, ya'ni uchinchi shaxs nuqtai nazardan aytiladi. Ammo ba'zida hikoyachining ohangi tez-tez istehzoli bo'lib, romanning kayfiyatini faqat g'amgin deb ta'riflash mumkin edi. Asarning qisqacha mazmuni voning hikoyasi yoki uslubining sifati haqida hech qanday ma'no bermaydi, ammo bu uning ba'zi xarakterli mavzularini, xususan, yigirmanchi asrdagi an'anaviy qadriyatlar taqdirini taklif qiladi. "Jasur

askar"(The Good Soldier) va "Buyuk Getsbi"(The great Gatsby) singari, "Bir hovuch chang"(A handful of dust) ham idealizmning narxi va nostalgiyaning befoydaligi haqida gapiradi; Ford va Fitsjerald singari, Vo ham bizga qaysidir ma'noda hayratlanarli, ammo jiddiy nuqsonli va ko'pincha kundalik haqiqatga befarq bo'lgan markaziy xarakterni beradi. O'quvchi dastlab Toniga zulm qilingan er sifatida hamdardlik bildiradi, lekin Tonining o'ziga xos "zinokor" munosabati borligini tushunadi— uning Xetonga bo'lgan ishtiyoqi, bu uning xotini va o'g'lini e'tiborsiz qoldirishiga olib keladi va shu bilan Brendaning boshqa birov bilan ishqiy munosabatlarni boshlash qaroriga hissa qo'shadi.

MUHOKAMA

Bizning fikrimizcha, voning kitobi kulgili, ammo mavzulari jiddiy. Yengil uslubda u katta qishloq uylarining tanazzulini va turmush tarzini, xususan bitta er-xotinni qamrab oladi; yomon muloqot, bekorchilik va zerikish, nikohning buzilishi va o'lim kuzatiladi. Hozircha ko'p narsa bugungi kunga tegishli. Ammo qorong'u yakun o'quvchini voqeaga yangi ko'zlar bilan qarashga aybsizlar qurbon bo'lgan joyda qasddan yolg'on va tuzoqqa tushish naqshini ko'rish, qo'lga olish va o'ynash uchun qurbon bo'lishadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, "Bir hovuch chang" (A handful of dust) adabiyotning ibratli asaridir. Bu hikoyani hayotingizning qaysi nuqtasida o'qiganingiz muhim emas, asosiysi undagi saboqni o'rganishdir. Erkinligingizni qadrlang, boshqalarga juda qaram bo'lmang va bundan ham muhimi – boshqalarning tanlov erkinligi huquqini hurmat qilishni o'rganing.

"Agar biz hammamiz bir xil fikrda bo'lsak, bu zerikarli dunyo bo'lar edi." ³

Romanning ma'nosi ushbu iqtibos bilan ushlangan. Romanning asosiy argumenti bu shahar Britaniya madaniyatini satirik tarzda hal qilish va oxir-oqibat yiqitishdir. Bu iqtibos nimani anglatadi, agar jamiyatda hamma bir xil fikrda bo'lsa va o'zini tutsa,

³ Evelyn Waugh "A Handful of dust"(1934) p86

dunyo o'zining jozibasi va xarizmasi va uni ajoyib shaharga aylantiradigan fazilatlarini yo'qotadi. Agar hamma kuch tuzilmasiga ergashsa va jamiyat ehtiyojlariga mos kelsa, bu ijobiy emas, balki salbiy narsa bo'lar edi. Bu romanda jamiyatga aniq zid bo'lgan falsafa, har kim bir xil fikrlash chizig'iga intilishini va xuddi shunday yo'l tutishini talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anthony Lane Evelyn Waugh p.407 The Cambridge Companion to English Novelists Cambridge University Press 2009
2. REED WAY DASENBROCK An absurd century: Varieties of satire The_Cambridge_Companion_to_the_Twentieth_Century_English_Novel Cambridge University Press 2009
3. <https://www.questia.com/library/journal/1G1-13638939/style-and-structure-in-the-early-novels-of-evelyn>
4. https://classlit.ru/publ/teoria_literatury_i_dr/teoria_literatury/chto_takoe_satira_v_literature/87-1-0-439
5. ["Search results for 'Evelyn Waugh: A Handful of Dust'".](#) WorldCat. Retrieved 21 November 2014.